

Å dokumentere digitale familieliv – Metodologi og foreløpige funn

Kristinn Hegna, Ola Erstad, Oana Benga, Moises Esteban-Guitart, Veronika Kalmus, Sonia Livingstone, Bogumiła Mateja-Jaworska, Raquel Miño-Puigcercós

Hvordan er digitale plattformer integrert i moderne norske familiers hverdagsliv? Prosjektet 'Platforming Families: Tracing digital transformations in everyday life across generations (PlatFAMs)' studerer tre-generasjons familier i Estland, Norge, Romania, Spania, Storbritannia og Polen.

I løpet av 2024 samlet hvert forskningsteam i PlatFAMs-prosjektet intervjudata for å hjelpe oss med å forstå hvordan familier i dag navigerer i hverdagen med digitale verktøy, digitale medier, apper og plattformer. I denne kortrapporten vil vi fremheve metodologiske aspekter av interesse for andre, som gir innsikt i hvordan familielivet på tvers av generasjoner ser ut i en rekke europeiske land.

Hva vi har gjort så langt

I vår gjennomgang av eksisterende forskning (Erstad et al. 2024), fant vi relativt lite forskning på digitale hverdagsliv, og særlig forskning som inkluderer tre generasjoner av informanter fra samme familie. I alt har PlatFAMs-prosjektet intervjuet mer enn 300 individer fra de seks deltakerlandene. Vår yngste deltaker er 7 ½ år gammel, og vår eldste har fylt 84. Vi har inkludert mer enn 100 familier i vår studie.

Første runde – Individuelle intervjuer

Vår første runde med semi-strukturerte intervjuer inkluderte ett barn (alder 8-17 år), én forelder og én besteforelder fra samme familie. De 1-3 timer lange intervjuene fokuserte på familiens navigering med og forhandlinger om digitale plattformer, familierelasjoner, fremtidstanker og oppvekst med medier, og inkluderte også praktiske oppgaver (kartlegging av bruk). For å inspirere våre deltakere til å snakke om navigering i apper, digitale plattformer, og algoritmer i deres daglige liv, presenterte vi dem med ulike plattformlogoer og inviterte dem til å beskrive sin bruk og sortere dem: hvilke apper tilhørte fortiden, og hvilke oppleves viktig å ta med seg inn i fremtiden?

Andre runde – Familiegruppeintervjuer og deltakende metoder

Vår andre runde med intervjuer inkluderer et utvalg av familiene i et familiegruppeintervju. Hvert deltakende land intervjuet to eller flere familier, inkludert intervjupersoner fra Runde 1 og nye familiemedlemmer. Dette datamaterialet med 12+ familie-gruppeintervjuer tar sikte på å forstå hvordan familiedynamikk og relasjoner henger sammen med plattformbruk, og familienes tanker om teknologisk utvikling i fremtiden. I det norske utvalget inngår 2 familier, som hver ble intervjuet i ca. 2 timer.

En morsom oppgave har vært å invitere dem til å ta med en ting relatert til mediebruk eller familiekommunikasjon fra deres oppvekst, og forklare hva dette representerer i deres livshistorie. Vi har snakket om telefonsentraler der alle kjente alle, om gamle hustelefoner med dreieskive, om ungdomsblader, kassettpillere, svart-hvitt TV, om walkman og telegrammer. De yngstes smarttelefoner rommer på mange måter alt det de tidligere generasjonene nevner, men på nye måter. Slik representerer våre tre generasjoner også forskjellige *mediegenerasjoner*. I en familie beskrev foreldrene seg selv som en 'overgangsgenerasjon', som representerer både den 'gamle' offline-verdenen og den 'nye' online-verdenen inkludert mobiltelefoner og internett.

Den andre oppgaven vi presenterte for våre familier var å designe i fellesskap 'Den perfekte familieappen' for deres familie spesielt. Alle generasjoner er ivrige etter å bidra, og så langt har våre familier for eksempel designet en perfekt 'lage mat sammen' app, og en perfekt 'familiekalender / oppslagstavle' app for å koordinere familiens offline aktiviteter (se illustrasjon under).

I andre deltakerland planla familiene sammen «perfekte familieapper» som for eksempel bidro til å gjøre kommunikasjonen lettere dem imellom, dele oppskrifter og lage mat sammen, eller å koordinere familieaktiviteter.

Deltakende metoder 1: Dette er en tegning laget av en av våre informanter – 14 år gamle «Frida» fra Norge. Hennes tegning viser Frida med moren sin mens de shopper klær online fra sofaen i stua. Også til stede er hennes far, som skroller gjennom Facebook. I det tilstøtende rommet sitter hennes to søstre sammen og ser på hestevideoer på YouTube. Familiemedlemmer sammen, men som gjør forskjellige aktiviteter hver for seg – en typisk familiesituasjon i dag?

Noen nasjonale foreløpige resultater

Navigering

... handler om hvordan familiemedlemmer fra forskjellige generasjoner interagerer med ulike plattformer, både individuelt og sammen, og hvordan de 'temmer' dem for å bruke dem på meningsfulle måter i hverdagen. Et foreløpig funn er at flere familier opplevde at mange digitale aktiviteter fører til at de sitter hjemme opptatt med hver sine aktiviteter, hvert sitt «vindu» ut mot verden utenfor. Ofte er plattformene designet rundt hver persons individuelle bruksmønster og -vaner. Den perfekte familieappen kunne være et svar på dette, ved at appen handlet om å bringe familiemedlemmene sammen igjen om felles aktiviteter.

Forhandlinger

... handler om hvordan og hvorfor relasjoner innenfor og utenfor familien skapes i samspill med og omformes ved at familien bruker eller trenger plattformer for å få hverdagen til å gå rundt. Besteforeldre forholdt seg til foreldres regler og synspunkter angående barns mediebruk, og følte seg noen ganger hjelpeløse når de ikke forsto så mye av hva barnebarna holdt på med digitalt. Noen besteforeldre ville gjerne «treffe» barnebarna på deres digitale banehalvdel, mens andre så sin oppgave i å representere en motvekt med felles bollebaking, skogsturer, håndarbeid eller boklesing.

Fremtidsbilder

... handler om hvordan flergenerasjonsfamilier ser for seg vår eller sin digitale fremtid. Slike fremtidsbilder former folks nåværende valg, hva de gjør og hvordan de vil bruke plattformer i fremtiden. For mange barn innebar fremtiden klare forventninger til hvilke sosiale medieplattformer de skulle få lov til å ta i bruk når de ble gamle nok. Noen foreldre så for seg at digitale plattformer måtte bli mer regulert i fremtiden, og trakk sammenligning med hvordan røykeloven hadde gjort det forbudt å røyke inne.

Deltakende metoder 2: Som svar på utfordringen med å designe den perfekte familieappen, brainstormet denne familien om aktiviteter de ønsker å gjøre sammen. Spille fotballgolf med hele familien, skru og mekke sammen, spise en lang frokost sammen, gå på kafé og andre offline aktiviteter som trengte koordinering – Den perfekte appen for denne familien ble derfor designet som en kalender/oppslagstavle for å imøtekomme alles ønsker, koordinere og invitere til aktiviteter.

Det norske utvalget

55 deltagere fra
19 familier

Plattformer og familieliv – ny bok!!

I samarbeid med kolleger ved [The ARC Centre of Excellence for the Digital Child](#) i Australia, har [PlatFAMs'](#) forskere publisert en gratis bok om [plattformiseringen av familien](#). Her skisserer vi hvordan de digitale plattformene som går inn i så mange ulike aspekter av kommersielt og personlig liv, har begynt å endre hverdagsliv i familier. Forhåpentligvis vil boken inspirere andre som undersøker endringene som plattformisering medfører for rutine og interaksjonene i familielivet. Kommunikasjon og relasjoner mellom generasjoner, nye former for omsorg og fellesskap er illustrert med eksempler fra våre PlatFAMs data.

Veien videre for PlatFAMs

Med fullføringen av våre individuelle intervjuer i 2024, går PlatFAMs-forskere over til analyser av datamaterialet. Resultatene av disse analysene vil bli presentert gjennom publikasjoner i temanumre av vitenskapelige tidsskrifter, artikler i nasjonale og internasjonale tidsskrifter, nyhetskanaler, presentasjoner på konferanser osv. Resultatene vil bli gjort tilgjengelige via [PlatFAMs nettside](#).

PlatFAMs er finansiert gjennom CHANSE 'Transformasjoner: Sosiale og kulturelle dynamikker i den digitale tidsalder' med Horizon Europe (Europakommisjonen) og Norges forskningsråd (pnr 338686). Det ledes fra Universitetet i Oslos Institutt for pedagogikk (PI: [Ola Erstad](#), Koordinator: [Kristinn Hegna](#)).